

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.832.12

Aziza Taxirovna Djurabekova
Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev
Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEONXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI
(KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA)**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826138>

ANNOTATSIYA

Bo'yin umurtqa pog'onasidagi degenerativ o'zgarishlarning vertebrobasilar tomirlar havzasida gemodinamik buzilishlarning rivojlanishiga ta'sirini o'rganish va tushuntirish, diagnostikaning yangi yondashuvlarini izlash va sinovdan o'tkazish, ushbu patologiyada terapevtik ta'sirni optimallashtirish nevrologiya sohasida dolzarbdir. Bundan tashqari, kompyuterlashtirishning barqaror o'sishi va odamlarning shaxsiy kompyuter, planshet yoki smartfonda o'tkazadigan vaqti tufayli, KKS (Kompyuter ko'rish sindromi) ga xos bo'lgan alomatlar shikoyati bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan bemorlar soni ham ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: bo'yin osteoxondrozi, ko'rish o'tkirligi, KKS (kompyuter ko'rish sindromi).

Азиза Тахировна Джурабекова
Шавкат Сотиболдиевич Бектурдиев
Шохсанам Кенжабоевна Эшимова

Самаркандский государственный медицинский университет

**ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
(РАБОТАЮЩИХ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ)**

АННОТАЦИЯ

Изучение и уточнение влияния дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника на развитие гемодинамических нарушений в вертебрально-базиллярном сосудистом бассейне, поиск и апробация новых подходов к диагностике, оптимизация лечебных воздействий при данной патологии представляются актуальными в области неврологии. Кроме того, в связи с неуклонным ростом компьютеризации и времени, проведенным человеком за персональным компьютером, планшетом или смартфоном, увеличивается и количество пациентов, обращающихся за медицинской помощью с жалобами на симптомы, свойственные КЗС (компьютерный зрительный синдром).

Ключевые слова: шейный остеохондроз, острота зрения, КЗС (компьютерный зрительный синдром).

Aziza Takhirovna Djurabekova
Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev
Shokhsanam Kenjaboyevna Eshimova
Samarkand State Medical University

**VISUAL DISORDERS IN YOUNG PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS OF THE SPINE
(WORKING AT A COMPUTER)**

ANNOTATION

The study and clarification of the influence of degenerative changes in the cervical spine on the development of hemodynamic disorders in the vertebrobasilar vascular pool, the search and testing of new approaches to diagnosis, and the optimization of therapeutic effects in this pathology are relevant in the field of neurology. In addition, due to the steady increase in computerization and the time spent by a person on a personal computer, tablet or smartphone, the number of patients seeking medical help with complaints of symptoms characteristic of CVS (Computer Vision Syndrome) is also increasing.

Keywords: cervical osteochondrosis, visual acuity, CVS (computer visual syndrome).

Amerikalik professor Mitchell D. bir vaqtning o'zida umurtqa pog'onasi osteoxondrozini - "orqadagi jin" deb atagan. Zamonaviy insonlar urbanizatsiya tufayli, noto'g'ri ovqatlanish va ovqatlanish sifati, harakatsiz turmush tarzi tufayli atrof-muhit sharoitlarining yomonlashuvidan aziyat chekadi, bularning barchasi umurtqa pog'onasi tuzilishining o'zgarishiga ta'sir qiladi (1, 5). JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 50 yoshdan oshgan 90% dan ortig'i umurtqa

pog'onasi osteoxondrozidan aziyat chekmoqda. So'nggi adabiyot ma'lumotlari umurtqa pog'onasidagi patologiyaning, xususan, yosh aholi orasida osteoxondrozning kuchayishi masalasini ko'taradi (Kamchatov P.R., 2016). Orqa miya bilan bog'liq barcha nevrologik kasalliklarga nisbatan bo'yin osteoxondrozining chastotasi o'rtacha 11,5 ga teng. Anatomik va morfologik tuzilishiga ko'ra, bo'yni sohasi markaziy va periferik, avtonom asab tizimi o'rtasidagi eng muhim

o'tkazgichdir. Eng harakatchan va eng zaif soha - bu bo'yin sohasidir (2, 6, 10). Xuddi shunday muhim bo'lim - bu ko'zni harakatlantiruvchi nervlarning ko'ruv analizatorlari va o'tkazgichlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan vertebrobasilar soha tizimi (3, 7, 13). Har xil sabablarga ko'ra, ortiqcha vazn, uzoq vaqt davomida jismoniy faoliyat, harakatsiz turmush tarzi tufayli qomatning buzilishi; degeneratsiya yuzaga kelishi mumkin bo'lgan disklardagi to'qimalarining anomalialari, o'z navbatida, arteriyalarni va asab tolalarini siqib qo'yadi va shu bilan nerv impulslarining o'tkazuvchanligini kamaytiradi (4, 8, 12). 1866 yilda professor Alamyuka E.V. glaukoma muammosini bo'yin simpatik tugunlarning buzilishi natijasida yuzaga keladigan sekretor nevroz sifatida ko'rib chiqdi (9, 11). Xuddi shu yillarda shveysariyalik oftalmolog Gorner I.F. (1869), mashhur sindromni (ptozis, mioz, enoftalmos) tasvirlaydi. Shunga ko'ra, bo'yin umurtqasi va ko'z belgilarining aloqasi aniq. Biroq, bo'yin osteoxondrozining turli sindromlarida ko'rish buzilishini o'rganish bo'yicha kompleks tadqiqotlar yetarli darajada emas.

Tadqiqot maqsadi. Bo'yin osteoxondrozining mezonlariga qarab oftalmologik kasalliklarning rivojlanish patomekanizmini o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetida 2020-2023 yillar davomida statsionar va ambulator sharoitda davolanayotgan, umurtqa pog'onasining bo'yin osteoxondrozi tashxisi qo'yilgan, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan bemorlar ko'rikdan o'tkazildi. Istisno mezonlari qon bosimi ortishi, qonda shakar miqdorining beqarorligi (tahlillarga ko'ra) va boshqa birga keladigan kasalliklar omillari edi. Bemorlar nevrologiya bo'limida davolandilar, jami 70 kishi, ulardan 45 nafari ayollar va 25 nafari erkaklar; Taqqoslash uchun bir xil yoshdagi sog'lom 20 kishi (ko'ngillilar) guruhi olindi. Kasallik asosan mehnat faoliyati va turmush tarzi bilan bog'liq edi, ya'ni ish (kompyuter) yoki butun kun davomida bo'yin sohasida zo'riqish. Bemorlar bosqich darajasiga qarab tasniflangan. Nevrologik tekshiruv an'anaviy bosqichga muvofiq o'tkazildi. Paraklinik tadqiqot usullariga bo'yin umurtqasining MRT (KT), bosh va bo'yinning asosiy tomirlarining ultratovush tekshiruv, boshqa patologiyalar bilan to'liq farqlash uchun kiritilgan. Bundan tashqari, barcha bemorlar oftalmolog tomonidan ko'rish o'tkirligi, ko'rish maydoni, optik kogerent tomografiya yordamida tekshirish; ko'z ichi bosimini o'lchash, ko'z tubini o'rganish, biomikroskopiya, refraktometriya, gniokopiya va ko'zning viziometriyasi orqali ko'zning oldingi segmenti darajasini aniqlash.

Shunday qilib, bemorlar ham nevrologik, ham oftalmologik holat uchun tekshirildi. Statistik ma'lumotlar talaba standart ko'rsatkichlari bo'yicha individual kompyuterda qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari. Klinik va nevrologik ma'lumotlarni tahlil qilishda bemorlar simptomlar asosida va tasniflashdan foydalangan holda, bo'yin umurtqalarining zararlanish darajasiga bo'linadi. Umumiy nevrologik sindromlar dominant shaklda bosh og'rig'i va 100% bosh aylanishi edi, bo'yin og'rig'i barcha bemorlarda o'xshash edi va bo'yin sohasidagi og'riq boshning yelka yoki ko'krak tarafiga aylanishi yoki har qanday harakati bilan kuchayadi. Birinchi bosqichga bo'yin og'rig'i, bosh og'rig'i va bosh aylanishi, surunkali qattiq charchoq bilan og'riqan bemorlar (10 bemor) kiritilgan. Ikkinchi bosqichga doimo bo'yin og'rig'i, yuzning muzlashi kuzatiladigan bemorlar kiradi; mustaqil ravishda og'riqni kamaytirish (bo'shashtiruvchi massaj, bosh va bo'yinning holatini o'zgartirish)ni iloji bo'lmagan (22 bemor). Uchinchi bosqichda bo'yin og'rig'i ensa sohasida og'riqlar bilan kechadi, bundan tashqari, bemorlarda holatni o'zgartirganda, yurganda (28 bemor) bosh aylanishi kuzatiladi. To'rtinchi bosqichda bemorlarda bo'yin sohasida cheklangan harakatlar natijasida to'satdan harakat qilish qo'rquvi bor, bo'yinning konfiguratsiyasi tashqi ta'sirlarga ko'ra o'zgaradi (10 bemor). III va IV bosqichlarda boshning holatida keskin o'zgarish bo'lgan bemorlarda bosh aylanishi vaqt-vaqti bilan ko'ngil aynishi, qusish bilan kechadigan simptomning kuchayishini ko'rsatdi. Bu belgilar mualliflar tomonidan tasdiqlangan (Julev I.M. va boshq. 2008), bu belgilar bosh harakati paytida boshning qiyshiq mushaklarining maxsus holati bilan umurtqa arteriyasi va katta ensa nervining bir vaqtning o'zida ishlashi bilan tushuntiriladi. Xuddi shu bemorlarda 35% hollarda ataktik sindrom mavjud; quloqlarda shovqin, yotishi bilan kuchayadi (ya'ni yotishdan oldin, bu uxlashni qiyinlashtiradi va shunga mos ravishda xavotir va depressiyani oshiradi).

Bosh og'rig'ining tabiatiga ko'ra, asosan barcha bemorlar uni pulsatsiyalanuvchi, kuchli deb ta'rifladilar. Bosh og'rig'ining lokalizatsiyasi 52% hollarda boyin-ensa sohasida, kamdan-kam hollarda (16%) peshona-chakka sohasida, asosan ko'z atrofidagi 40% hollarda, 80% hollarda bosh terisida og'riq (giperpatiya) qayd etilgan. O'z vaqtida og'riqning davomiyligi bir necha soat ya'ni 2 soatdan 8-9 soatgacha bo'lgan, bu ko'pincha migren belgilari sifatida qabul qilingan (mos ravishda, tegishli davolash qabul qilingan lekin yaxshilanish dinamikasi bo'lmagan). Shunday qilib, bemorlarning og'riq sindromi surunkali xarakterga ega bo'lib, og'riq sindromi statik yoki dinamik zo'riqishlar bilan bog'liq bo'ladi, davriy ravishda ko'rish buzilishlari bilan xarakterlanadi, masalan, ko'zlardagi "tuman", "chaqnash". Bo'yin qismining harakat faolligi hajmini nazorat qilish paytida bo'yin lordozining silliqlashuvi 38% da aniqlangan va 63% hollarda oshgan. 70% hollarda bilaklarning assimetriyasi, boshning to'g'ri mushaklari bo'ylab miofassiyal og'riq nuqtalari qayd etilgan. Bu belgilarning barchasi ko'pincha (mushak-tonik) spondilogen turdagi o'zgarishlarning belgisini ko'rsatadi. Bu qo'shimcha diagnostika usullarini talab qildi.

Shunday qilib, ultratovush ma'lumotlariga ko'ra, qon oqimining (intrakranial va umurtqadagi), ayniqsa orqa miya arteriyasi darajasida o'zgarishlarining turli ko'rsatkichlari mavjud edi. QCHT (qon oqimining chiziqli tezligi) uchun ko'rsatkichlar aniq kamayadi, lekin assimetrik tarzda, umurtqa arteriyasi tomonlaridan birining ustunligi bilan; shu bilan birga, arteriyalarda qon oqimi tezligini o'zgartirmasdan, qatlamlarda harakatlanadigan oqimga ega edi. Yuqorida tavsiflangan assimetriya zararlangan umurtqa arteriyasidagi QHT (qon oqimining hajmli tezligi) ning pasayishi bilan bog'liq bo'lib, bu sharoitlarda kompensatsiyaga moslashtirilgan deb hisoblanadi.

Bo'yin umurtqasining neyrovizualizatsion ko'rsatkichlari, birinchi navbatda, umurtqalarda o'zgarish jarayonlarining mavjudligini tasdiqladi. Tekislikda umurtqa pog'onasining o'z o'qini o'zgartirishi. C shaklidagi shakl bo'yin sohasida biokimyoviy o'zgarishlar bilan bog'liq buzilishni tasdiqlaydi. Umurtqalarning deformatsiyasi osteoxondroz shaklida edi, osteofitlar pastki bo'yin sohasida joylashgan (69,9% da, CIV-CV darajasi) bo'lib, ponasimon deformatsiya ham yuzaga keladi. Deyarli 100% hollarda signallar protruziyalar mavjud bo'lgan umurtqalararo disklarda (CI-CIII) pastga qarab o'zgarigan. CIV-CVI sohasida 80% protruziyalar mavjud. 38,5% hollarda bo'ylama tog'aylarning qalinlashishi hisobiga orqa miya kanalining torayishi kuzatilgan. Ehtimol, bu tasodifdir, ko'pincha o'ng tomonda tor umurtqalararo teshik topilgan. Spondilartrozning ko'rsatkichlari qayd etilgan eng katta o'zgarishli soha atlanto-aksial darajasida bo'lgan, bu yana motor-dinamik buzilish bilan bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, bo'yin spondilogen o'zgarishlarining patogeneza yetakchi rolni bo'yin sohasidagi intensiv, doimiy zo'riqish mexanizmlari egallaydi, bu esa o'z navbatida umurtqalarning, disklarning deformatsiyasiga va xarakterli nevrologik simptomlar ko'rinishidagi gemodinamik buzilishlarga olib keladi.

Ishning maqsadi bo'yin osteoxondrozi fonida oftalmologik o'zgarishlarni o'rganish edi. Shunga ko'ra, tadqiqotning ikkinchi bosqichi (asosiy tashxisga ko'ra, bemorlarimizning dalillar bazasidan so'ng), oftalmolog tomonidan konsultatsiya va diagnostika zarurati edi.

Oftalmologik belgilarni tahlil qilish natijasi quyidagicha edi. Bo'yin osteoxondrozining I va II bosqichlarida, kichik kalibrli tomirlarning qon oqimida qiyinchilik bo'lgan bemorlarda (vazospazm tufayli), paravertebral arteriyalar va ichki uyqu arteriyalari darajasida, simpatikopatiya fonida: bemorlardagi "uchqun"lar yoki rangli dog'lar ko'rinishidagi davriy "chaqnash" shikoyatlari; ba'zida ko'zlarning keskin qorayishi yoki ko'z oldida "pashshalar" yugurishi ko'rinishida bo'lgan. Oftalmolog tomonidan tekshirilganda, u faqat II bosqichli bemorlarda, ko'z tubidagi dastlabki o'zgarishlarda aniqlandi. Xuddi shu guruhlarda (I va II bosqichlarda), tomir devorining o'zi elastikligini saqlagan holda, arteriyalarning torayishi (qaytadigan jarayon) shaklida retinopatiya kuzatilgan; tomirlarning o'rtacha kengayishi shaklida; deyarli 80% hollarda tomirlarning angiospazmi qaytmas jarayondir. II bosqichli bemorlarda 3 ta holatda birinchi darajali arteriovenoz kesishish alomati topilgan. Qon tomirlarining mayda burmalarga o'xshash burilishlari 55% holatda qayd etilgan. III bosqichdagi bemorlarda shikoyatlar I va II bosqichdagilar bilan bir xil edi, bundan tashqari, bir nechta bemorlarda fotopsiya qayd etilgan. Kompressiya

tufayli nafaqat kichik, balki katta asosiy tomirlarda (ekstravazal kompressiya), shunga mos ravishda angioretinopatiya qayd etiladi. Shunday qilib, 100% hollarda arteriyalarning torayishi tufayli qon tomirlarining angiospazmi aniqlanadi; Barcha bemorlarda vena qon tomirlarining sezilarli to'laqonligi bor edi. Ko'zning to'r pardasidagi o'zgarishlar distrofik jarayon va qon tomir devorining sklerozi tufayli ishemiya fonida yuzaga kelgan. Ushbu ma'lumotlar oldingi tadqiqotlar bilan tasdiqlangan (Lunev D.K., Veritsagin N.V. 2022). Tomirlardagi qon oqimi, oftalmologik tekshiruv paytida, to'r pardaning shishishi yoki tomir devorining qalinlashishi bilan namoyon bo'ladigan uzilishlarga ega, xuddi ipga terilgan "munchoqlar" ga o'xshaydi. Bunday jarayon 35% hollarda qayd etilgan. II bosqichdagi bemorlarda kam foizda sodir bo'lgan xarakterli arterio-venoz kesishish, bu guruhdagi bemorlar sonida 60% gacha ko'paygan, bu esa qo'shimcha tadqiqotlarni talab

qiladi va arterial devorning sklerozi bilan bog'liq. Bunday hollarda to'r pardaning shishishi va qalinlashishi aniq. IV bosqichni bosh miyada qon aylanishining surunkali buzilishi deb hisoblash kerak, kasallikning davomiyligini va bo'yin umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda. Shu munosabat bilan ko'rishning keskin pasayishi, ko'rish maydonlarining yo'qolishi belgilari shikoyatlarga qo'shiladi. Bemorlarning ko'z tubida barcha kalibrli tomirlarning kompressiyasi, angiospazm, angioretinopatiya kuchaygan va 2 ta holatda neyrooptikopatiya aniqlangan. Ma'lumotlar adabiy manbalar ko'rsatkichlari, xususan, rus olimlarining ishlari bilan mos keladi (Tarasova L.N. 2007). Yarim hollarda, ushbu guruhning barcha bemorlarida neovaskulyarizatsiyaning dastlabki belgilari, ko'z nervining shishishi, rangi o'zgarishi va rasmning xiralashishi aniqlangan.

1-rasm. Angioretinopatiya turlari

Shu bilan birga, boshqa mualliflarning (Yevropa) ilmiy tahlillari manbalarida bo'yin osteoxondrozining IV bosqichi bo'lgan bemorlarda psevdoglaukomatoz siljish bilan kontur soyasi bo'lgan sklerotik atrofiyalar, jarayonning xarakterli rivojlanishi qayd etilgan.

Yakunda shuni ta'kidlashni istardimki, 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarda (3 nafar bemor bank tizimida ishlaydi (2) va bitta bemor kompyuter dasturlash o'qituvchisi bo'lib ishlaydi) uchtasi ham bo'yin umurtqasi osteoxondrozi kasalliklarida I va II bosqich guruhlariga kiritilgan. 2001 yilda Amerika Optometrikleri Assotsiatsiyasi (AOA) ko'rish buzilishlarini tasniflashda yuqorida tavsiflangan belgilar (ko'z

og'rig'i, loyqa ko'rish, bo'yin og'rig'i, bosh aylanishi) mavjud bo'lganda kompyuter ko'rish sindromi (KKS) atamasini qo'llashni tavsiya qildi. Shunga ko'ra, bunday bemorlar qo'shimcha va alohida tekshiruvdan o'tishlari kerak bo'lgan komorbid yoki qo'shma, ham kompyuterdan zo'riqish, ham bo'yin umurtqa pog'onasi sohasidagi qisilishlar tufayli qon aylanishining buzilishi, bunday ikki tomonlama rol, ko'rish buzilishining yanada tezroq rivojlanishiga sabab bo'ladi.

XULOSALAR:

1. Umurtqa pog'onasi bo'yin qismidagi patologik jarayon (osteoxondroz, spondilyoz) umurtqa pog'onasining tuzilishini

- o'zgartiradi, umurtqa pog'onasini deformatsiya qiladi, bu esa asab tolalarining siqilishiga, kichik kalibrli tomirlarning siqilishiga olib keladi, natijada ko'rish o'tkirligining pasayishi, ko'rish maydoni buzilishi, angioretinopatiya kuzatiladi.
2. Ko'rishning yomonlashishi bo'yin osteoxondrozining darajasiga, III va IV darajali bosqichlarga bog'liq bo'lib, ular surunkali qon aylanishining buzilishi bilan tavsiflanadi, odatda umurtqa arteriyasining yon tomonlariga qarab bir tomonlama jarayon bilan namoyon bo'ladi; miopiya shaklida.
3. To'g'ridan-to'g'ri kompyuterda ishlaydigan bemorlarga alohida e'tibor berilishi kerak, chunki ikki tomonlama zo'riqish (bir vaqtning o'zida bo'yin disfunktsiyasi va ko'rish (KKS)) mikrosirkulyatsiya tizimida erta klinik oftalmologik kasalliklarga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Густов А.В. Сигрианский К.И., Столярова Ж.П. Практическая нейроофтальмология. – Н.-Новгород, 2003. – 264 с.
2. Кригер Д.Н. Патогенез и лечение оптической нейропатии различного генеза // Клинич. офтальмология. – 2007. – № 1. – С. 40–43.
3. Кушнир Г.М. К офтальмологической диагностике церебральных нарушений при шейном остеохондрозе // Вопр. офтальмологии в неврологической клинике: тр. Клин. мед. ин-та. Ялта. 1981. Т. 90. С. 24–25.
4. Нероев В.В., Зуева М.В. Каламбаров Г.Р. Молекулярные механизмы ретинальной ишемии // Вестн. офтальмологии. – 2010. – № 3. – С. 59–62.
5. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология. Вертебрология: рук-во. – М.: Медицина, 2008. – 670 с.
6. Ситель А.Б. Диагностика и лечение больных с сосудистыми синдромами шейного остеохондроза // Журн. неврологии и психиатрии. – 1990. – № 5. – С. 39–42.
7. Смирнов В.А., Вашкевич В.И., Грачев С.В. О некоторых симптомах нарушения кровообращения в вертебробазилярной системе при остеохондрозе шейного отдела позвоночника // Журн неврологии и психиатрии. – 1991. – № 3. – С. 44–47.
8. Тарасова Л.Н., Киселева Т.Н., Фокин А.А. Глазной ишемический синдром. – М.: Медицина, 2003. – 176 с.
9. Чередниченко Л.П., Борисова Л.И. Исследование патогенетически обусловленных клинико-функциональных нарушений органа зрения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника // Российский офтальмологический журн. – 2013. – № 1. – С. 49–53.
10. Dursunov A.M., Dursunova A.A. Femur Trokanterik Kirikliklarinin Cerrahi Tedavisinde yeni Cihazin Uygulama. // 27 Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2017 Sueno Belek Kongre Merkezi Antalya.Turkiye.
11. Борисова Л.И., Чередниченко Л.П., Карпов С.М. Офтальмологические проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника в зависимости от стадии патологического процесса // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 4-1. – С. 40-43;
12. Неясов В.С. Может ли падать зрение от шейного остеохондроза? // <https://glaz-center.com/blog/zrenie-padaet-sheyniy-osteohondroz>
13. Грачев И.И., Ефремов М.М. Межпозвоночная грыжа шейного отдела // <https://clinica-paramita.ru/info/mezhpozvonochnaya-gryzha-shejnogo-otdela/>
14. Трубников В.И. Остеохондроз шейного отдела и зрение // <https://freemove.ru/health/osteokhondroz-sheynogo-otdela-i-zrenie.php>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000